

EINLADUNG

ZUR TAGUNG DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG IN LEIPZIG
VOM 29. SEPTEMBER BIS 2. OKTOBER 1955

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung zu der diesjährigen Jahreshauptversammlung einzuladen, die nach der offiziellen Genehmigung unserer Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik zum ersten Male in einem Ort Mitteldeutschlands, in Leipzig, vom 29. September bis 2. Oktober 1955, stattfindet. Teilnehmer der Jahreshauptversammlung erhalten durch das freundliche Entgegenkommen des Verbandes Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler, Sektion Musikwissenschaft, freie Unterkunft und Verpflegung. Blume

PROGRAMM:

DONNERSTAG, DEN 29. SEPTEMBER

- 16.00 Uhr Besichtigung der Stadt.
- 20.00 Uhr Kammerkonzert im Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts, Täubchenweg 2d.
- 21.30 Uhr Begrüßungsabend (zwangloses geselliges Beisammensein) im Gewandhaussaal des Neuen Rathauses.

FREITAG, DEN 30. SEPTEMBER

- 9.00-13.00 Uhr Hörsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts: Eröffnung der Tagung, Begrüßungen. Arbeitstagung: Probleme der Instrumentalmusik und Aufführungspraxis. Vortrag Prof. Dr. Heinrich Bessler, Jena, mit musikalischer Demonstration „Gesellige Kunst und Darbietungskunst in der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts“ und Diskussion.
- 15.00-18.00 Uhr Fortsetzung der Tagung. Vortrag Prof. Ernst Herm. Meyer, Berlin „Die Bedeutung der Instrumentalmusik am Hof von Kromeriz (Kremsier), Diskussion.

20.00 Uhr in der Kongreßhalle des Zoo: Konzert des Gewandhaus-
orchesters unter Leitung von Prof. Konwitschny.

22.00 Uhr Zwangloses Beisammensein im Rahmen des Verbandes
Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler
in Auerbachs Keller.

SONNABEND, DEN 1. OKTOBER

9.00-13.00 Uhr Besichtigung des Musikinstrumenten-Museums. Führungen
um 9 Uhr, 10.30 Uhr und 12 Uhr. Während der gleichen
Zeit Besichtigung von Musikaliendruckereien,
Arbeitsgemeinschaft für Hochschulfragen.

15.00 Uhr Universitätskirche: Motette.

17.00 Uhr Neues Rathaus: Empfang der Tagungsteilnehmer durch den
Herrn Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. Begrüßungs-
ansprache: Präsident Prof. Dr. Friedrich Blume, Kiel.

18.30 Uhr Abfahrt in Autobussen nach Halle-Saale.

20.00 Uhr Oper: G. F. Händel „Radamisto“ im Theater des Friedens.

SONNTAG, DEN 2. OKTOBER

10.30 Uhr im Weißen Saal des Zoo: Mitgliederversammlung
der Gesellschaft für Musikforschung.

12.00 Uhr Öffentlicher Vortrag: Prof. Dr. Gustav Fellerer, Köln
„Gegenwart und Erbe im Musikleben“, Diskussion.

14.00 Uhr Schlußwort des Vizepräsidenten Prof. Dr. Walther Vetter.

16.00 Uhr Besichtigung des Bacharchivs im Gohliser Schloßchen oder
Ausflug nach Naumburg.

Anmeldung auf beiliegender Karte bis spätestens 1. September erbeten. Für die Teilnehmer aus der Bundes-
republik wird besonders darauf hingewiesen, daß die Angabe von Geburtsort und Geburtstag (gegebenenfalls
auch der Kraftwagennummer) zur Ausstellung der Aufenthaltsgenehmigung wichtig ist.

Die Teilnehmer werden gebeten, nach Ankunft in Leipzig in der Tagungs-Geschäftsstelle die Quartieranwei-
sung, das endgültige Programm usw. in Empfang zu nehmen. Tagungs-Geschäftsstelle: a) am 29. September
„Zimmernadweis“, Ostseite des Hauptbahnhofs, gegenüber Bahnsteig 25-26, b) ab 30. September, 9 Uhr, im
Musikwissenschaftlichen Institut, Täubchenweg 2 c.

JAHRESTAGUNG 1955
DER
GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

VOM 29. SEPTEMBER BIS

2. OKTOBER 1955

IN LEIPZIG

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

JAHRESTAGUNG 1955

29. September bis 2. Oktober in Leipzig

Sonnabend, 1. Oktober 1955, 15.00 Uhr (Universitätskirche)

Motette

Ausführende:

Orgel: Universitätsorganist Robert Köbler

Der Universitätschor

Leitung: Universitätsmusikdirektor

Professor Friedrich Rabenschlag

PROGRAMM

Ave regina coelorum

Marien-Antiphon und eine vierstimmige Motette über diese Choralmelodie von
Guillaume Dufay (geboren um 1400 zu Chimay im Hennegau, gestorben 1474 in Cambrai)

Ave regina coelorum,
Ave domina angelorum,
Miserere tui labentis Dufay,
No peccatorum ruat in igne fervorum.

Sei begrüßt, Himmelskönigin,
sei begrüßt Herrin der Engel,
erbarme dich deines sterbenden Dufay,
daß er nicht abstürze zur Hölle der Sünder.

Salve radix sancta
Ex qua mundo lux est orta,
Miserere, miserere, genitrix Domini
Ut pateat porta coeli debili.

Sei begrüßt, heilige Wurzel,
aus der das Licht der Welt entsproß,
erbarme dich, Mutter des Herrn,
daß dem Schwachen die Himmelstür sich öffne.

Gaude gloriosa,
Super omnes speciosa.
Miserere, miserere supplicanti Dufay
Sitque in conspectu tuo mors ejus speciosa.

Freu dich, glorreiche,
erhaben für all,
erbarme dich des ilhenden Dufay,
daß in deinem Angesicht sein Tod friedlich sei.

Vale, valde decora,
Et pro nobis semper Christum exora.
In excelsis ne damnemur, miserere nobis
Et juva, ut in mortis hora
Nostra sint corda decora.

Sei begrüßt, gnadenreiche,
und bitte für uns Christum allezeit,
daß wir nicht verdammt werden mögen,
und hilf, daß in der Todesstunde
unser Herz rein sei.

Diese Motette, ein Alterswerk Dufays und wohl um 1464 entstanden, schrieb Dufay für seine eigene Sterbestunde. Der Tropustext, den er in den Text der Antiphon einfließt, enthält zweimal den Namen des Meisters.

Alma Redemptoris Mater

Marien-Antiphon des Hermannus Contractus (1013-1054)
und eine vierstimmige Tenor-Motette über diese Choralmelodie von Johannes Ockeghem
(geboren um 1430, gestorben 1495 in Tours)

Alma Redemptoris Mater, quae pervia coeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti surgere qui curat populo. Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem: Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Halde Mutter des Erlösers, du bist des Himmels Weg weisende Pforte und der Stern des Meeres, komm zu Hilfe dem Volk, das zu stürzen droht, und sich müht, aufzustehen. Die du gebarst, zum Stauen der Natur, deinen heiligen Erzeuger, Jungfrau zuvor und späterhin; die du aus Gabriels Munde empfindest jenen Gruß, erbarme dich der Sünder.

15.28 - 15.36

Ave regina coelorum - Alma Redemptoris Mater

Vierstimmige Motette über diese beiden Antiphonen von
JOSQUIN DES PRÉS
(geboren um 1450 im Hennegau, gestorben 1521 in Condé)

Ave regina coelorum,
Ave domina angelorum,
Salve radix sancta
Ex qua mundo lux est orta.

Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat populo:

Gaude virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis semper Christum exora.

Tu quae genisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Dem Alt und dem Tenor liegen die erste, dem Discant und dem Baß die zweite Antiphon als melodische Substanz zugrunde.

15.37 - 15.45

Salve regina

Orgelbearbeitung dieser Marien-Antiphon in sechs Teilen von
PAUL HOFHAIMER
(geboren um 1459 zu Radstatt, gestorben 1537 in Salzburg)

15.47 - 15.56

Ecce quam bonum

Vierstimmige Motette an den Reichstag zu Augsburg 1530 von
LUDWIG SENFL
(geboren um 1492 zu Zürich, gestorben um 1555 in München)

Ecce quam bonum et quam iocundum
habitare fratres in unum, sicut
unguentum in capite, quod descendit
in barbam Aaron. Quod descendit in
oram vestimenti eius: sicut ros
Hermon, qui descendit in montem Sion.
Ecce quam bonum et quam iocundum
habitare fratres in unum.

Siehe, wie fein und lieblich ist's, daß Brüder
einträchtig beieinander wohnen, wie der köstliche
Balsam ist, der vom Haupt Aarons herabfließt
in seinen ganzen Bart. Der herabfließt
in sein Kleid: wie der Tau, der vom Hermon
herabfällt auf die Berge Zions. Siehe, wie
fein und lieblich ist's, daß Brüder einträchtig
beieinander wohnen.

SECUNA PARS

Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem, et vitam usque in saeculum.
Ecce quam bonum et quam iocundum
habitare fratres in unum.
Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ecce quam bonum et quam iocundum
habitare fratres in unum.

Denn daselbst verheißt der Herr Segen und
Leben immer und ewiglich.
Siehe, wie fein und lieblich ist's, daß Brüder
einträchtig beieinander wohnen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Siehe, wie fein und lieblich ist's, daß Brüder
einträchtig beieinander wohnen. (Psalm 133)

15. 57
- 16. 03
Quis dabit oculis

Vierstimmige Trauermotette auf den Tod Kaiser Maximilians I.

(gestorben 12. Januar 1519) von

LUDWIG SENFL

Quis dabit oculis nostris fontem lacrymarum
et plorabimus coram Domino?
Germania, quid ploras, musica cur siles?

Wer gibt unseren Augen genug der heißen
Tränenflut, zu weinen vor dem Angesicht des
Germania, was weinst du?
Musica, warum schweigst du?

Austria, cur induta veste reproba moerore
consumeris?

Austria, warum verzehrst du, angetan in
schwarzem Kleide, dich in Trauer?

SECUNDA PARS

Heu nobis, Domine, deficit nobis
Maximilianus!

Weh uns, o Herr, uns sank dahin
Maximilianus!

Gaudium cordis nostri conversum est
in luctum, cecidit corona capitis nostri.

Unseres Herzens Freude hat sich in Trauer
verkehrt, und die Krone sank uns vom Haupte
[herab.]

TERTIA PARS

Ergo ululate, pueri, plorate,
sacerdotes, lugite, cantores, plangite,
nobiles, plangite milites et dicite:
Maximilianus, requiescat in pace!

Auf denn, schluchzet ihr Knaben, weint ihr
Priester, jammert laut ihr Sänger, wehklagt,
ihr Edlen, wehklagt, ihr Krieger und sprecht:
Maximilianus, ruhe in Frieden!

16. 04 - 16. 04
Toccata e Canzona

für Orgel von

GIROLAMO FRESCOBALDI

(geboren um 1583 zu Ferrara, gestorben 1643 in Rom)

16. 11 - 16. 11
Ave Christe

Vierstimmige Passionsmotette von

JOSQUIN DES PRÉS

(geboren um 1450 im Hennegau, gestorben 1521 in Condé)

Ave Christe,
Immolate in crucis ara,
Redemptionis hostia,
Morte tua nos amara
Fac redemptos luce clara
Tecum frui gloria.
Ave verbum, incarnatum
De Maria virgine:
Panis vivus angelorum,
Salus et spes infirmorum.
Medicina peccatorum.
Salve corpus Jesu Christi,
Quod de coelo descendisti,
Et populum redemisti,
Qui in cruce pependisti,
Jesu bone fons pietatis,
Laus angelorum,
Gloria Sanctorum,
Spes peccatorum,
Miserere nobis.

Sei begrüßt, Christe,
Dargebracht am Stamm des Kreuzes
Und geopfert uns zur Rettung,
Laß uns durch dein bittres Leiden
Einst erlöst im reinen Lichte
Deines Ruhms teilhaftig sein.
Gruß dem Wort, das Fleisch geworden
Aus Maria, der Jungfrau:
Brot der Engel, lebenspendend,
Aller Krankheit Heil und Hoffnung,
Trost und Zuflucht aller Sünder.
Sei begrüßt, Leib Jesu Christi,
Daß du niederstiegst vom Himmel
Und dadurch die Welt erlöst hast,
Der du an dem Kreuze gehangen,
Gütiger Jesu, Quelle der Gnade,
Lobpreis der Engel,
Herrlichkeit der Heiligen,
Hoffnung der Sünder,
Erbarme dich unser.

SECUNDA PARS

Salve lux mundi, verbum patris,	Sei begrüßt, Licht der Welt, Wort des Vaters,
Hostia vera, viva caro,	Wahrhaftes Opfer, Fleisch geworden,
Deitas integra, verus homo.	Vollkommene Göttlichkeit, Menschgewordner.
Ave principium nostrae creationis,	Sei begrüßt, du Anfang und Ursprung unserer
Ave pretium nostrae redemptionis,	Sei begrüßt, du Preis unserer Erlösung, [Schöpfung.
Aveviaticum nostrae peregrinationis	Sei begrüßt, du Wegtrost unserer Wanderschaft,
Ave solacium nostrae expectationis,	Sei begrüßt, du Tröstung in unserm Harren,
Ave salus nostrae salvationis,	Sei begrüßt, o du Heil unserer Errettung,
Qui hic immolaris pro nobis	Du wirst hier geopfert für unsre Schuld
Et sanctificaris,	Und wirst geheiligt,
Juve dies nostros in pace disponi	Laß uns unsre Tage in Frieden hinbringen
Et nos electorum tuorum	Und uns dann die Schar der Auserwählten
Grege numerari.	Beigezählt werden.

La déploration de Johan. Okeghem

Fünfstimmige Trauermotette auf den Tod Johannes Ockeghems von

JOSQUIN DES PRÉS

Nymphes des bois, déesses des fontaines,	Ihr Nymphen der Wälder, ihr Göttinnen der
Chantres experts de toutes nations.	Ihr erfahrenen Musiker aller Völker, [Quellen,
Changez vos voix fort clères et haultaines.	Wandelt eure so hellen, hochgemuten Stimmen
En cris tranchantz et lamentations.	In schmerzliches Rufen und in Klägelieder.

Car d'Atropos les molestations	Denn Atropos in ihrer Strenge
Vostre' Okeghem par sa rigueur attrappe.	Zwingt euren Ockeghem in ihre Pein.
Le vray trésor de musique' et chief	Dieser wahre Schatz der Musik und unser aller
d'œuvre.	[Meister,

Qui de trépas désormais plus n'échappe.	Nun entflieht er dem Tode nicht mehr.
Dont grant doumaige' est que la terre	Großer Schmerz erfaßt uns, daß ihn die Erde
cœuvre.	[deckt.

TENOR: Requiem aeternam dona eis	TENOR: Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
Domine:	und das ewige Licht leucht ihnen.
et lux perpetua luceat eis.	

Acoutez vous d'abit de deuil:	Hüllt euch in Trauergewänder:
Josquin, Brumel, Pirchon*, Compère.	Josquin, Brumel, Pirchon, Compère.
Et plorez grosses larmes de' oeil:	Laßt bitter Tränen aus euren Augen fließen:
Perdu avez vostre bon père.	Ihr habt euren guten Vater verloren.
Requiescat in pace. Amen.	Er möge ruhen in Frieden! Amen.

* Pierre de la Rue

PROGRAMM

Donnerstag, den 29. September

1600 Uhr **Stadtbesichtigung:** Besichtigung der Altstadt

Führung: Herr Starke

Treffpunkt: Altes Rathaus, Markt

Bachsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts
der Karl-Marx-Universität, Täubchenweg 2d

2000 Uhr **Kammerkonzert**

6 Fugen über das Magnificat **Joh. Pachelbel**
(Klavichord)

Kleine Präludien (in Auswahl) **J. S. Bach**
(Klavichord)

Canzona **Joh. Jakob Froberger**
(Silbermann-Positiv)

Sonata G-dur für Viola da Gamba und **G. Ph. Telemann**
obligates Cembalo mit Generalbaß
(Laute)

Andante - Allegro - Largo - Presto

Trio F-dur **G. Ph. Telemann**

à Flauto dolce, Viola da Gamba e

Continuo (in: Esercizii musici, Hamburg)

Vivace - Mesto - Allegro

Suite für Laute **Joh. Jakob Hoffer**

Entrée - Menuet I - Rigaudon -

Menuet II - Passepied - Gigue

Division upon a Ground **Chr. Simpson**

(Gambe und Laute)

(Nr. 6 aus „The Division Violist“, 1659)

Canzona **Joh. Kaspar Kerll**

(Silbermann-Positiv)

Theater des Friedens, Halle (Saale)

20 00 Uhr

Radamisto

Oper in drei Akten von Georg Friedrich Händel

Text von Nicola Haym

Ins Deutsche übersetzt von Heinz Rückert

Musikalische Einrichtung und Leitung:
Generalmusikdirektor Horst-Tanu Margraf

Bühneneinrichtung und Inszenierung:
Professor Heinz Rückert

Bühnenbild und Kostümentwürfe:
Rudolf Heinrich

(Siehe Sonderprogramm)

Sonntag, den 2. Oktober

Weißer Saal (Zoo)

10 30 Uhr

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung

12 00 Uhr

Öffentlicher Vortrag:

Professor Dr. Gustav Fellerer, Köln
„Gegenwart und Erbe im Musikleben“

Diskussion

Schlußwort

Vizepräsident Professor Dr. Walther Vetter, Berlin

16 00 Uhr

Besichtigung des Bacharchivs im Gohliser Schlößchen oder
Ausflug nach Naumburg

*

Markuskirche

9 00 Uhr

Gottesdienst

Predigt: Professor Dr. Friedrich Haufe

Änderungen vorbehalten

Universitätskirche (Karl-Marx-Platz)

15 00 Uhr

Motette

Ave Regina Coelorum **Guillaume Dufay**

Alma Redemptoris Mater **Johannes Ockeghem**

Ave regina coelorum **Josquin des Près**

Alma Redemptoris Mater **Josquin des Près**

Salve regina **Paul Hofhaimer**

Ecce quam bonum **Ludwig Senfl**

Quis dabit oculis **Ludwig Senfl**

Toccata e Canzona **Girolamo Frescobaldi**

Ave Christe **Josquin des Près**

La deploration de Johan. Ockeghem **Josquin des Près**

Orgel:

Universitätsorganist **Robert Köbler**

Der Universitätschor

Leitung: **Universitätsmusikdirektor**

Professor Friedrich Rabenschlag

(Siehe Sonderprogramm)

Gewandhausaal des Neuen Rathauses

17 00 Uhr

Empfang der Tagungsteilnehmer durch den Herrn Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Ansprache: **Präsident Professor Dr. Friedrich Blume (Kiel)**

18 00 Uhr

Abendessen im Ratskeller

18 45 Uhr

Abfahrt der Omnibusse nach Halle (Saale)

Die Busse stehen am Ratskeller (Martin-Luther-Ring) bereit.

Theater des Friedens, Halle (Saale)

20 00 Uhr

Radamisto

Oper in drei Akten von Georg Friedrich Händel

Text von Nicola Haym

Ins Deutsche übersetzt von Heinz Rückert

Musikalische Einrichtung und Leitung:

Generalmusikdirektor Horst-Tanu Margraf

Bühneneinrichtung und Inszenierung:

Professor Heinz Rückert

Bühnenbild und Kostümentwürfe:

Rudolf Heinrich

(Siehe Sonderprogramm)

Sonntag, den 2. Oktober

Weißer Saal (Zoo)

10 30 Uhr

**Mitgliederversammlung der Gesellschaft
für Musikforschung**

12 00 Uhr

Öffentlicher Vortrag:

Professor Dr. Gustav Fellerer, Köln

„Gegenwart und Erbe im Musikleben“

Diskussion

Schlußwort

Vizepräsident Professor Dr. Walther Vetter, Berlin

16 00 Uhr

Besichtigung des Bacharchivs im Gohliser Schloßchen oder
Ausflug nach Naumburg

*

Markuskirche

9 00 Uhr

Gottesdienst

Predigt: Professor Dr. Friedrich Haufe

Änderungen vorbehalten

Universitätskirche (Karl-Marx-Platz)

15 00 Uhr

Motette

Ave Regina Coelorum

Guillaume Dufay

Alma Redemptoris Mater

Johannes Ockeghem

Ave regina coelorum

Josquin des Près

Alma Redemptoris Mater

Paul Hofhaimer

Salve regina

Ludwig Senfl

Ecce quam bonum

Ludwig Senfl

Quis dabit oculis

Girolamo Frescobaldi

Toccata e Canzona

Ave Christe

Josquin des Près

La deploration de Johan. Ockeghem

Josquin des Près

Orgel:

Universitätsorganist Robert Köbler

Der Universitätschor

Leitung: Universitätsmusikdirektor

Professor Friedrich Rabenschlag

(Siehe Sonderprogramm)

Gewandhausaal des Neuen Rathauses

17 00 Uhr

**Empfang der Tagungsteilnehmer durch den Herrn
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig**

Ansprache: Präsident Professor Dr. Friedrich Blume (Kiel)

18 00 Uhr

Abendessen im Ratskeller

18 45 Uhr

Abfahrt der Omnibusse nach Halle (Saale)

Die Busse stehen am Ratskeller (Martin-Luther-Ring) bereit.

Verband Deutscher Komponisten
und Musikwissenschaftler

Freitag, 30. September 1955, 20 Uhr / Kongreßhalle (Zoo)

Sinfoniekonzert

anlässlich der Jahrestagung 1955 der Gesellschaft für Musikforschung

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756—1791)

Fantasie für eine Orgelwalze in f-Moll, KV 608

instrumentiert von Leo Spies

Ottmar Gerster
(geb. 1897)

Konzertino für eine Solo-Bratsche und Kammerorchester, op. 16

Mäßig bewegt
Ruhig, gehende Viertel
Rasch und fließend

Dmitri Schostakowitsch
(geb. 1906)

Zehnte Sinfonie

Moderato

Allegro

Allegretto

Andante — Allegro

Gewandhausorchester, Leipzig

Leitung: Nationalpreisträger Prof. Franz Konwitschny

Solist: Karl Suske, Bratsche

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie für eine Orgelwalze in f-Moll, KV 608

Mozart hat zu Beginn des Jahres 1791, das sein Todesjahr werden sollte, drei Stücke für eine Orgelwalze in einer Flötenuhr geschrieben, und zwar im Auftrage eines Grafen Joseph von Deym. Sicherlich tat Mozart das nur aus bitterster wirtschaftlicher Bedrängnis heraus, denn vom Klanglichen her hatten solche Mechaniken, die in des Grafen „Kunstkabinett“ geboten wurden, für ihn sehr wenig Reiz. Wir wissen aus einem Briefe, wie ungern sich der Meister an die Komposition machte. Aber gerade bei dieser Fantasie, in der ein pathetisches und kraftvoll fugiertes Allegro einen innig variierten Andante-Satz umrahmt, muß er doch Feuer gefangen haben; freilich ging er auch ausdrucksmäßig weit über die eigentlichen Möglichkeiten dieses Mechanismus hinaus. So gab es bereits bald nach Mozarts Tode eine Bearbeitung für Klavier zu vier Händen, was dem Klangcharakter schon eher entsprach, und in dieser Form ist das kostbare Werk, das in gleicher Weise auf den „Don Giovanni“ zurück- wie auf die „Zauberflöte“ vorausweist, hausmusikalisch viel gespielt worden. Mit Recht hat aber schon Alfred Einstein in seinem Mozartbuch betont, daß die „einzig angemessene Bearbeitung die für großes Orchester wäre.“

Diese Instrumentierung hat der Berliner Komponist Leo Spies (geb. 1899) besorgt. Er sagt selbst dazu: „Zuerst schwebte mir die Idee vor, die Fantasie nur für Bläser zu instrumentieren, und zwar in der Art, daß der vermutliche Klang des alten Orgelwerks imitiert würde. Doch davon bin ich abgekomen, da auf diese Weise auch nur wieder ein Kuriosum für Kenner entstehen würde. Es müßte vor allem der dramatisch-sinfonische Gehalt dieses Stückes zum Ausdruck gebracht werden, und ohne die Ansicht Einsteins zu kennen, erkannte ich als einzige Möglichkeit zur Verlebendigung dieses kaum bekannten Stückes die Wiedergabe durch das große Mozart-Orchester.“

Ottmar Gerster: Konzertino für eine Solo-Bratsche und Kammerorchester

Ottmar Gerster hat dies Stück im Jahre 1930 geschrieben (erschieden bei B. Schott's Söhne). Mit seinen drei knappen Sätzen ist das Werk sehr übersichtlich gegliedert. Einem „mäßig bewegten“ Satz folgt ein Andante („Ruhig gehende Viertel“) im $\frac{6}{4}$ Takt, und ein Rondo („Rasch und fließend“) schließt ab. Das ganze Werk, noch in des Komponisten frühere Schaffensperiode gehörig, zeigt doch schon typisch Gerstersche Züge: im ersten Satz (h-Moll) die Verbindung von starker rhythmischer Profilierung mit breiter melodischer Entfaltung; das daktylische Streichermotiv verläßt den Satz nur für Augenblicke beim weit gespannten zweiten Thema, um auch von ihm bald Besitz zu ergreifen und das Soloinstrument zu einigen virtuosen Kadenzierungen zu ermuntern.

Der langsame Satz, in e-Moll stehend, bringt schöne Dialoge zwischen Solo-Bratsche und Oboe und im Mittelteil stärkere konzertante Koloristik, die in eine ausdrucksvolle Kadenz mündet.

Ein echtes Rondothema erklingt im Finale, das mit manchen kanonischen Künsten aufwartet. Ergötzlich ist alsbald ein Dialog zwischen Solo-Bratsche und Pauke, und auch im folgenden weiß der Komponist witzige Effekte zu erzielen, bis der Wirbel der Coda das knappgefügte Werk in kraftvoller Kanonik zu Ende jagt.

Ein Werk aus einem Guß, sparsam in der Instrumentierung (außer den kammermusikalisch besetzten Streichern einzig Oboe, F-Horn und Pauken), glücklich in der Satzfolge, von rhythmisch gespanntem und innigem Ausdruck zu volksliedhafter Schlichtheit und kraftvoll virtuoser Spielfreude strebend. Konzertantes und Kammermusikalisches durchdringen sich, alte und neue Ausdruckselemente klingen zusammen.

Walther Siegmund-Schultze

Dmitri Schostakowitsch:

Zehnte Sinfonie

Seine erste Sinfonie (1924), die sehr bald die Aufmerksamkeit der Musikfreunde in aller Welt erregte, schrieb Dmitri Schostakowitsch im Alter von 18 Jahren. Zwischen den Moskauer Uraufführungen seiner Neunten (1945) und Zehnten Sinfonie (im Dezember 1953) vergingen acht Jahre. Drei ereignisreiche Jahrzehnte umspannen bis jetzt die nicht minder ereignisreiche Schaffensperiode, während der sich der große sowjetische Komponist auf sinfonischem Gebiete in sehr verschiedenartiger Weise mit Problemen seiner Epoche auseinandersetzte und selbst große Wandlungen durchmachte.

Zwischen seiner mehr heiteren „Neunten“, die Züge des Grotesken, Ironischen und Spaßhaften zeigt, und der „Zehnten“, die man die „Faustische“ nennen kann, hat Schostakowitsch sein strahlendes „Lied von den Wäldern“, seine Kantate „Über unserer Heimat leuchtet die Sonne“, seine Zehn Poeme für A-Cappella-Chor auf Texte russischer revolutionärer Dichter, populäre Film-Musiken, Massenlieder und vieles mehr geschrieben. In seiner Zehnten Sinfonie offenbart er wieder andere Seiten des Lebens: neben friedlichen und freudvollen auch die düsteren, schaurigen, zerstörenden Kräfte, die es zu bekämpfen gilt und die er bekämpft. Im Sommer 1953 hatte er mit der Komposition an dem Werk begonnen, bereits wenige Monate später wurde sie im Herbst abgeschlossen. Diese „Schnelligkeit“ des Arbeitens, die Schostakowitsch selbst an sich tadelt, gibt der Zehnten Sinfonie jedoch auch ihren hinreißenden Zug und ihre Geschlossenheit. Mit ihr setzt er die monumentale Linie der „Fünften“, „Siebenten“, (Leningrader) und „Achten“ fort und erreicht einen neuen, großartig emporragenden Gipfel.

Der erste Satz im langsamen Zeitmaß (Moderato) beginnt mit einem grüblerischen Motiv in den tiefen Streichern, das in gleichmäßigen Vierteln schreitet und dann synkopisch verbreitert wird. Es ist die Keimzelle des ganzen Stückes. Nicht nur, weil man eine Verwandtschaft mit dem Hauptmotiv aus der Faust-Sinfonie von Liszt heraushören kann, klingt es „Faustisch“, sondern weil seine Entwicklung zur grübelnden, philosophisch bohrenden Aussage diese Charakterisierung herausfordert. Das zur vollen Entfaltung drängende Weiterentwickeln

der düster getönten Melodie aus dem Kernmotiv bleibt den Streichern vorbehalten, bis sich eine neue, klagende Melodie im Ton des russischen Volksliedes, von der Solo-Klarinette gesungen, herausstellt. Diese beiden ineinander verschlungenen Themen geben der Entwicklung einen Auftrieb in zunehmender Bewegung. Noch nicht sehr kontrastreich in seiner lyrischen Elegie ist auch das eigentliche zweite, zwischen $\frac{2}{4}$ und $\frac{3}{4}$ Takt tänzerisch schwebende Thema, das zunächst von der Klarinette angestimmt wird. Erst im Durchführungsteil kommt es zu einer großartigen Steigerung und zu gewaltigen Ballungen der bis zum Zerreißen angespannten, widerstrebenden Kräfte, die mit äußerster Energie umklammert werden. Es ist dies der eindrucksvollste Höhepunkt des Satzes. Im beruhigteren Schlußteil gehört das Duo der Klarinetten mit dem Hauptthema und der leuchtende, helle Gesang der klagenden Piccolo-Flöte in einsamer Höhe zu den schönsten Stellen dieses ergreifenden, ersten Teiles.

Der kurze Zweite Satz, ein im rasenden Aufruhr dahinbrausendes Allegro, überwältigt durch die konzentrierte Wucht der Aussage. In ihm ist Sturm, Aufruhr, Empörung, Entsetzen, ein leidenschaftlicher Protest gegen Urmenschliches; in ihm ist die revolutionäre Kraft des Verändern-Müssens. Wie dieses Furioso im schärfsten Kontrast zur vorhergehenden Elegie stand, so kontrastiert es auch zum idyllischen Friedensbild des folgenden Satzes.

Der Dritte Satz, ein graziöses Allegretto, wird von einem lieblichen, tänzerischen Thema getragen, das für uns einen exotischen Charakter hat und an kaukasische Volksmusik erinnert. Immer freier und froher entwickelt sich der Tanz, nicht ausgelassen und wild, sondern von ruhiger Freude bewegt. Aus ihm sprechen Heimatliebe und Glücksempfinden. Die Flöte bringt ein neues, chromatisch geführtes Thema, das aus dem Kernmotiv des ersten Satzes gewonnen wurde und bedeutungsvoll im Finale wieder aufklingt. Die gedankliche Einheit der ganzen Sinfonie kommt in dieser thematischen Verbundenheit zur Geltung. In den Reigen singt ein immer wiederkehrender, langgezogener Hornruf hinein, der dem heiteren Bild eine romantische Leuchtkraft gibt. Dieses träumerische Horn-Motiv ist von unvergeßlicher Eindringlichkeit. Es klingt wie ein Musik gewordenes Symbol tief erfüllten Friedens. Leise verhallend, im Wechselspiel von Tanzmelodie und Hornruf, schließt dieser wunderschöne idyllische Satz.

Das Finale wird durch ein schwermütiges Andante eingeleitet. Doch die Klage wird schon aufgehellt durch eine tröstende Melodie der Oboen und Flöten, die freundliche Ausblicke öffnen. Faßt unvermittelt setzt das abschließende Allegro ein, das im tumultuarischen Wirbel überschäumender Lebensfreude Ausdruck gibt. Auch dieser Schlußteil ist reich an kontrastierenden Bildern, deren Grundzug jedoch optimistisch ist. In der Komposition überzeugt er indessen nicht ganz so stark wie die vorhergehenden Sätze. Bemerkenswert ist die Aufnahme des Flötenthemas aus dem Allegretto-Satz, doch jetzt verbreitert zu ganzen Noten und dadurch in neuer, feierlicher Gestalt. In geheimnisvolle Schleier gehüllt klingt es wie Schicksalsruf, wie eine „Dies irae“-Mahnung. Doch die fröhliche Melodie des tanzenden Volkes gewinnt den Sieg; kraftvoll, lebensbejahend, ein Bild allgemeiner festlicher Freude enthüllend, schließt die Sinfonie.

Karl Schönewolf

Die Jahresversammlung der Gesellschaft für Musikforschung findet zum ersten Male seit Gründung der Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik statt.

Als Vizepräsident der Gesellschaft begrüße ich die Mitglieder, die zu uns nach Leipzig gekommen sind, auf das herzlichste. Ich denke, daß die Tatsache unseres hiesigen Zusammenseins einen schönen Erfolg gemeinsamer Bemühungen darstellt, und ich hoffe, daß sich die persönlichen und fachlichen Verbindungen auf diese Weise weiterhin verstärken und festigen werden, zum Segen der deutschen Musikwissenschaft.

Die Messestadt Leipzig, das Musikwissenschaftliche Institut der Karl-Marx-Universität und nicht zuletzt die Kommission „Musikwissenschaft“ des Verbandes Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler als Gastgeber der diesjährigen Tagung wollen mit den von ihnen vorgesehenen Veranstaltungen dazu beitragen, daß über die zu erörternden fachlichen Probleme hinaus eine echte Verständigung im Sinne des gesamtdeutschen Charakters unserer Gesellschaft erzielt wird.

Professor Dr. Walther Vetter
Vizepräsident